

Revista Multidisciplinar

A RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE E SUAS FUNÇÕES SOCIAIS
Um Estudo de Caso no Interior do Amazonas

Luana Souza Ramalho Doncev

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

DOI: 10.5281/zenodo

DOI: 10.69720/Crossref

ISSN

International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

A RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE E SUAS FUNÇÕES SOCIAIS
Um Estudo de Caso no Interior do Amazonas

Luana Souza Ramalho Doncev¹

Revista o Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.14247016
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.14247016)

¹Possui graduação em Pedagogia, especializada em Educação Especial e Inclusiva pela UNITINS (Universidade do Tocantins), editora e revisora de Periódicos Científicos. Possui experiência na área de Educação Infantil e Coordenação Pedagógica. E-mail: luanadoncev@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0410-415X>

RESUMO

A escola para cumprir suas funções sociais depende, em grande parte da participação das famílias. Um recurso bastante utilizado, por sua eficácia, são projetos que objetivam garantir a integração da escola com a comunidade.

Palavras-chave: Escola – Comunidade – Função Social

ABSTRACT

The school, to fulfill its social functions, heavily relies on the participation of families. A widely used resource, due to its effectiveness, is the implementation of projects aimed at ensuring the integration of the school with the community.

Keywords: School – Community – Social Function

1. INTRODUÇÃO

Preparar o indivíduo para integrar-se na sociedade é a função social da escola. Essa tarefa começa bem cedo, nos primeiros anos escolares, onde a família desempenha papel importante que começa com responsabilidades simples como assiduidade, pontualidade, deveres de casa, desenvolvimento de valores, cidadania etc., que vão culminar em um bom desempenho por parte do aluno e possibilitar sua inserção social. Visando alcançar esses objetivos foi que a Creche Marlúcia Dantas da Silva se propôs a desenvolver o Projeto “Resgatando os Valores Familiares através de Contos e Fábulas”.

2. CONCEITO

Considerando que na primeira infância se desenvolvem valores e princípios que vão acompanhar o indivíduo por toda sua vida a escola deve e necessita contar com o auxílio da família.

A criança divide seu tempo entre a escola e a família, basicamente, devendo esta última estar ciente de seu papel e cumpri-lo. Paro (1999) defende que:

Entretanto, não se trata, nem dos pais prestarem uma ajuda unilateral à escola, nem de a escola repassar parte do seu trabalho para os pais. O que se pretende é uma extensão da função educativa (mas não doutrinária) da escola para os pais e adultos responsáveis pelos estudantes. É claro que a realização desse trabalho deverá implicar a ida dos pais à escola e seu envolvimento em atividades com as quais ele não está costumeiramente comprometido. (p.4).

A família é aquela que ensinará os primeiros valores à criança, que ao chegar à escola deverão ser considerados, respeitados ou moldados. A esse respeito Dessen e Polônia (2007), concluem que:

Como primeira mediadora entre homem e a cultura, a família constitui a unidade dinâmica das relações de

cunho afetivo, social e cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado grupo social. Ela é a matriz da aprendizagem humana, com significados e práticas culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de construção individual e coletiva. (p 22).

Se os pais não estão conscientes de seu papel na educação dos filhos, a escola tentará mostrar-lhes isso, através de estratégias e atividades como parte de um projeto final, em atividades que envolvam toda a comunidade.

O ser humano age em função de construir resultados. Para tanto, pode agir aleatoriamente ou de modo planejado. Agir aleatoriamente significa “ir fazendo as coisas, sem ter certeza de onde se quer chegar; agir de modo planejado significa estabelecer fins e construí-los através de uma ação intencional.[...] planejamento, de um modo geral, diz respeito à intencionalidade da ação humana em contrapartida ao agir aleatoriamente. (Luckesi, 1992,p.105-125).

Incluída nessa realidade e tentando integrar a família à comunidade, está a creche Marlúcia Dantas da Silva, que foi criada pelo decreto de nº 586, em 25 em março de 2014. Está localizada na zona urbana de Manacapuru - AM, na rua Itacoatiara, em um bairro periférico chamado União. O nome da creche é uma homenagem à professora Marlúcia Dantas Silva, por ter dedicado grande parte de sua vida à função de educadora.

Construída numa área próxima ao estádio de futebol Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, sua construção é conveniente e adequada para o desenvolvimento de trabalhos escolares com crianças, sua infraestrutura é ideal e atende aos padrões do Ministério da Educação e Cultura (MEC) de acordo com a Lei N 7853, de 24 de outubro de 1989. Está regulamentada pelo Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a política educacional para inclusão de pessoas com deficiência. A mesma é estruturada para atender crianças de creche e pré-escola, e atualmente trabalha o projeto “Resgatando os valores familiares através de contos e fábulas”.

Tem em seu quadro de funcionários: 01 gestor, 01 secretária, 04 assistentes administrativos, 01 coordenador pedagógico, 24 professores (todos com pós-graduação), 04 auxiliares de serviços gerais, 01 merendeira e 01 auxiliar de cozinha, 04 vigias e 512 alunos devidamente matriculados e atuantes nos turnos matutino e vespertino.

Com esse projeto a escola está conseguindo ter o acompanhamento dos pais no que diz respeito à assiduidade, pontualidade, deveres de casa, reforço no desenvolvimento de valores e princípios. Com esse auxílio, as crianças têm conseguido apresentar bom aproveitamento escolar e a escola, por sua vez, está alcançando bons resultados.

2.1 MODALIDADE DE PESQUISA

Esse trabalho deu-se através de pesquisa aplicada à gestora e a pedagoga da creche Marlúcia Dantas, que forneceram todos os dados e informações necessários à sua elaboração. Também foi feita a verificação do material utilizado na realização das atividades lúdicas, incluídas no projeto.

2.2 DA FORMA DE ABORDAGEM DO PROBLEMA

O problema foi abordado quando se observou que o percentual das famílias que estavam presentes durante os eventos culturais da escola era satisfatório, mas que poderia ser melhor utilizado no alcance dos objetivos escolares. A partir daí foi elaborado o projeto “Resgatando os valores familiares através de contos e fábulas”, que pedia o acompanhamento dos pais, tanto na escola quanto em casa. Foi elaborado um conjunto de ações, envolvendo a escola e as famílias, culminando semestralmente, trazendo a comunidade para prestigiar as apresentações em forma de teatro e dança. Os temas trabalhados são sempre voltados para o universo infantil, explorando contos, lendas, incluindo, em forma de subtemas, a culinária e o resgate de valores como respeito, solidariedade, cidadania etc.

2.3 DE SEUS OBJETIVOS

Objetivo Geral

- ✓ Promover a integração entre escola e comunidade.

Objetivos Específicos

- ✓ Estimular a participação dos pais na vida escolar das crianças;
- ✓ Incentivar desde cedo, o gosto pela leitura;
- ✓ Reforçar valores e princípios.

2.4 DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Para a realização desse trabalho foi feito o levantamento dos dados e informações a respeito do projeto, entrevistando a gestora e a pedagoga da escola.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre escola e comunidade é um recurso inquestionável para se obter sucesso escolar. Nos primeiros anos de vida é que se internalizam valores e princípios que vão nortear e acompanhar o indivíduo, na vida adulta. Por esses motivos, as escolas procuram formas de alcançar esses objetivos através do desenvolvimento de projetos. Na primeira infância, o que mais atrai é o lúdico e a fantasia. Dessa maneira, terá sucesso, aquela instituição que se valer dos contos, das fábulas, da dança e do teatro.

REFERÊNCIAS

LUCKESI, Cipriano Carlos. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA ESOLA: Articulação necessária determinação ideológica. In: O diretor – Articulador do Projeto da Escola. Série Ideias, nº 15, São Paulo, F.D.E., 1992.

PARO, Vitor Henrique. **Administração Escolar e Qualidade de Ensino:** O que os pais ou responsáveis têm a ver com isso? Rio de Janeiro, DP & A, 1999.

POLONIA, Ana da Costa; DESSEN, Maria Auxiliadora. Em BUSCA DE UMA COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA: Relações família-escola. **Psicologia Escolar e Educacional**, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pee/v9n2/v9n2a12.pdf>>. Acesso em: 03 de novembro/19.